

A. QAHHORNING “ANOR” HIKOYASIDA QO‘LLANILGAN SINTAKTIK VOSITALAR.

Boboqulova Feruza Fazliddin qizi

BuxDU Lingvistika: o‘zbek tili yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya. Sintaktik vositalar matnning ta’sirchanligini va bo‘yoqdorligini ta’minlovchi asosiy vositalardan biridir. Ayniqsa, ular badiiy matnda katta ahamiyatga egadir. Negaki, yozuvchilar voqealarni aniq va ta’sirli chiqishi uchun ushbu til birliklaridan unumli foydalanishga harakat qilishadi. Quyida sintaktik vositalarning badiiy matnlarda tutgan o‘rni va ahamiyatini “Anor” hikoyasi tahlili asosida yanada aniq ko‘rishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: sintaktik vositalar, emotsional gaplar, ajratilgan bo‘lak, undalma, o‘xshatish, antiteza

Абстрактный. Синтаксические средства являются одними из основных средств, обеспечивающих действенность и красочность текста. Они особенно важны в литературных текстах. Потому что писатели стараются эффективно использовать эти языковые единицы, чтобы ясно и доходчиво передавать события. Ниже мы можем более наглядно рассмотреть роль и значение синтаксических приемов в художественных текстах на примере анализа рассказа «Анор».

Ключевые слова: синтаксические приемы, эмоциональные высказывания, введение, увещевание, аналогия, антитеза

Abstract. Syntactic means are one of the main means that ensure the effectiveness and colorfulness of the text. They are especially important in a literary text. After all, writers try to use these language units effectively to convey events clearly and effectively. Below, we can see more clearly the role and importance of syntactic means in literary texts based on the analysis of the story "Anor".

Keywords: syntactic devices, emotional statements, introduction, exhortation, analogy, antithesis

Badiiy matnlar inson ruhiyatiga ta’sir etishi bilan boshqa matn turlaridan farq qiladi. Sababi ularda ta’sirchan so‘zlar, iboralar, maqollar va kiritmalar singari sintaktik vositalardan ko‘proq foydalaniladi. “Sintaktik-stilistik figuralar badiiy adabiyotda ifodalilik hosil qiluvchi va ma’lum bir uslubiy vazifa bajaruvchi intonatsion-sintaktik usullardandir. Sintaktik-stilistik figuralar nutqning emotsionalligini oshirishga yordam beradigan maxsus sintaktik oborotlardan iborat

bo‘lib, ularga parallelizm, takror va uning turlari, antiteza, inversiya, ellipsis, gradatsiya kabilar kiradi”.¹

Sintaktik vositalardan biri bo‘lgan **emotsional gaplarda** qahramonning his-tuyg‘usi, kayfiyati yoxud biror narsaga nisbatan ijobiy-salbiy munosabati aks etadi. Masalan, quyidagi parchada bosh qahramonning g‘amgin kayfiyati quyidagicha ifodalangan:

Xotin turayotib baralla yig‘lab yubordi.

- *Bu yer yutkur qanday balo ekan!.. Odamlarday gulutaga, tuzga, kesakka boshqorong‘i bo‘lsam-chi!*

Ushbu misolda “yer yutkur”, “balo” kabi salbiy bo‘yoqdor so‘zlar orqali ayolning tushkun kayfiyati ifodalangan. Xususan, hali tug‘ilishga ulgurmagan hamda uch yildan beri intizor bo‘lib kutilayotgan bolaga nisbatan bunday so‘zlarni qo‘llash orqali muallif ayolning juda ham xafa ekanligini ko‘rsatib bergan.

- *E, hoy, anor olib bermadimmi? – dedi Turobjon mayin tovush bilan, ammo bu mayin tovushdan qo‘rqulik edi, - sira anor olib kelmadimmi?*

Mazkur misolda “e” va “hoy” undov so‘zlari yordamida Turobjonning norozi kayfiyati aks ettirilgan. “Emotsional gaplar tarkibida maxsus ijobiy va salbiy bo‘yoqdor so‘zlar bo‘lishi mumkin. Qolaversa, his-tuyg‘u ifodalovchi undovlar (eh, oh, esiz, vo-ajab, eh attang, ura kabi), munosabat ifodalovchi murojaat birliklari – undalmalar qatnashadi va ular nutqning ekspressivligini ta‘minlashga xizmat qiladi”.²

Antiteza o‘zaro fikr, his-tuyg‘uni va holatni zid qo‘yishdir. Bunda zid ma‘noli so‘zlardan, bog‘lovchilardan va jumalardan ishlatiladi. Misol uchun:

Uylar to‘la non, och-nahorim bolam,

Ariqlar to‘la suv, tashnai zorim bolam.

Hikoyaga epigraf sifatida qo‘llanilgan yuqoridagi satrlarda “to‘la non” va “och-nahor” so‘zlari, “to‘la suv” va “tashnai zor” so‘zlari o‘zaro zidlik hosil qilgan. Asarda o‘sha davrdagi qiyinchiliklar, odamlarning qashshoqlikda umr kechirishi epigraf orqali yorqin ko‘rsatib berilgan.

O‘xshatish ikki narsa o‘rtasidagi o‘zaro shakliy yoki ko‘rinish jihatdan o‘xshashlik asosida ma‘no ko‘chishidir. “O‘xshatish qiyosga asoslanadigan eng qadimgi tasviriy vosita sanaladi. Unda, uning tuzilmasida to‘rt unsur nazarda tutiladi: 1) o‘xshatish subyekti; 2) o‘xshatish etaloni; 3) o‘xshatish asosi; 4) o‘xshatish vositasi”.³

U Mullajon qozining bog‘ini ko‘rgan emas, ammo ta‘rifini eshitgan. Bu bog‘ni ko‘z oldiga keltirib ko‘rdi: bog‘ emas, anorzor... Anor daraxtlarida anor shig‘il,

¹ Xudayberdiyeva Sh. Sintaktik takror va uning badiiy matndagi o‘mi. – <https://cyberleninka.ru>

² Asadov T. Matn tilshunosligi. – Buxoro: Durdon. 2023. – 96b.

³ O‘sha manba. – 100 b.

choynakday-choynakday bo'lib osilib yotipti.

Shakl jihatidan anor choynakka o'xshaydi. Ushbu parchadagi “choynakday-choynakday” takror so'zi orqali anorning kattaligi mubolag'a qilib ko'rsatilgan.

Yana bir sintak vosita ajratilgan bo'lakdir. **Ajratilgan bo'lak**, asosan, bildirilayotgan fikrga qo'shimcha ma'no berish, ifodalanayotgan jumlaning yanada aniqroq qilib ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Masalan:

Qorong'i, uzoq-yaqinda itlar hurar edi. Ko'cha eshigini ochib u yoq - bu yoqqa qaradi – jimjit. Guzar tomonda faqat bitta chiroq miltilar edi.

Mazkur parchada “jimjit” so'zi ajratib ko'rsatilgan va bu orqali adib vaqtning allamahall bo'lganligi, odamlarning barchasi uyquga yotganligini tasvirlagan. Yozuvchi kitobxon e'tiborini biror narsaga qaratish maqsadida ham ajratilgan bo'lakdan foydalanadi.

U tugunni uyning o'rtasiga tashladi. Bir choyshab anor har tomonga yumalab ketdi, bir nechasi obrezga tushdi. Turobjon xotiniga qaradi. Uning rangini ko'rib xotin qo'rqib ketdi – bu qadar oqargan!

Asardan keltirilgan ushbu misolda “bu qadar oqargan” jumlasini bejizga ajratib ko'rsatilmagan. Negaki, inson juda qattiq qo'rqanidagina yuzi oqarishi mumkin. Demak, qahramon nimadandir juda kuchli qo'rquv his etganki, uning yuzlari oqargan. Qattiq mehnat qilib, oyiga bor-yog'i 18 tanga pul topuvchi oddiy kambag'al insonning yarim kechasi ketib, bir tugun to'la anor bilan uyga kirib kelishi uning nega rangi oqarib ketgani sababini anglash uchun yordam beradi.

Undalmalar biror shaxs yoki predmetga qarata murojaat qilishdir. Bugungi kunda undalmalar tilshunoslikda murojaat birliklari deb yuritiladi. Undalmalarga qarab so'zlovchining fikri qaratilgan shaxsga nisbatan munosabati yorqin aks ettiriladi.

Turobjon tugunchani orqasiga bekitib, tegishdi:

- *Akajon, degin!*
- *Akajon! Jo-on aka!..*
- *Nima berasan?*
- *Umrimning yarmini beraman!..*

Ushbu namunada “akajon” so'zi undalma bo'lib kelgan. Mazkur murojaat birligi ko'pincha o'zaro yaqin insonlar o'rtasida qo'llaniladi. Yuqoridagi misolni tahlil qiladigan bo'lsak, dialogda “akajon” so'zining qo'llanishi, oddiy “aka” shaklida emas, “akajon” deb qo'llanishi, “jo-on aka” deb ikkinchi marotaba takrorlanishi asar qahramonlari orasidagi samimiy va iliq munosabatni ifodalab bergan. Hikoyaning oxiriga borib, bu munosabat sovuqlashadi va u qo'llanilgan murojaat birligida ham o'z aksini topadi:

Turobjonning tepa sochi tikka bo'ldi.

- *Hay, sening dimog'-firog'ing kimga! Xo'sh, nima deysan?*

- *Men sizga bir narsa deyapmanmi? Tikib qo ‘yarman.*
- *Har narsaga ro ‘zg ‘or achchiq bo ‘la bersa... qiyinroq bo ‘lar, - dedi Turobjon yaktagini kiyayotib, - kambag ‘alchilik...*

Mazkur olingan qismda Turobjonning ayoliga nisbatan “hay” deb murojaat qilishi bepisandlikni, sovuqqonlikni o‘zida ifodalaydi.

Xulosa shuki, har bir sintaktik vosita matnda o‘ziga xos vazifa bajaradi va ularning har biri matnning badiiyligini, ta’sirchanligini oshirishga xizmat qiladi. Ular nafaqat matnning ta’sirchanligini oshirishga, balki obraz yaratishga, qahramonlar nutqini individuallashtirishga ham yordam beradi. Shu jihatdan ham sintaktik vositalar badiiy asarning asosiy tayanch ustunlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asadov T. Matn tilshunosligi. – Buxoro: Durdona. 2023. – 224b.
2. Xudayberdiyeva Sh. Sintaktik takror va uning badiiy matndagi o‘rni. – <https://cyberleninka.ru>.
3. A. Qahhor. Anor. Hikoya. – <https://diary.manu.uz>.
4. <https://n.ziyouz.com> internet sayti.